

2
0
2
4

№ 3

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr.
91 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Eshov Mansur Po'latovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zariybeyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisod fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr.
91 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

TIJORAT BANKLARINING AKTIVLARINI BOSHQARISH VA DAROMADLIGINI OSHIRISH MASALALARI

Masharipov Maxmud Bekturdievich

TDIU “bank ishi” kafedrası mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklari aktiv operatsiyalarini amalga oshirish va uni boshqarish natijasida banklarning daromadligini oshirish masalalari ko‘rib o‘tilgan. Shu bilan birga, bank aktivlari daromadligini ko‘paytirishdagi muammolar tahlil qilingan hamda ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: bank, tijorat banklari, aktiv operatsiyalar, aktivlar daromadligi, aktivlarni boshqarish, nazorat, kredit operatsiyalari, foiz, bank foydasi

Abstract: This article examines the issues related to increasing the profitability of banks through the implementation and management of commercial bank asset operations. Additionally, it analyzes the problems associated with enhancing the profitability of bank assets and presents proposals for addressing these issues.

Keywords: bank, commercial banks, active operations, profitability of assets, asset management, control, credit operations, interest, bank profit

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы повышения доходности банков через реализацию и управление активными операциями коммерческих банков. Также проведён анализ проблем, связанных с увеличением доходности банковских активов, и предложены рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: банк, коммерческие банки, активные операции, прибыльность активов, управление активами, контроль, кредитные операции, процент, банковская прибыль

KIRISH

Respublikamiz tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va kapitallashuv darajasini oshirish, moliya bozoridagi mavqeini yanada mustahkamlash iqtisodiy islohotlarning ustuvor yo‘nalishlari sifatida dolzarb ahamiyat kasb etib kelmoqda.

Mamlakatimiz Prezidenti tomonidan tasdiqlangan yil dasturi bo‘yicha Farmonda: “2024-yilda: inflyatsiya darajasi 9 foiz atrofida bo‘lishini ta‘minlash maqsadida pul-kredit sharoitlarini 2024-yilda ham nisbatan qat‘iy fazada saqlab qolish; pul bozorida ijobiy 3-4 foizlik real stavkalar shakllanishini ta‘minlash. Bunda, zarur hollarda likvidlikni jalb qilish instrumentlari hajmlarini oshirish; iqtisodiyotda ajratiladigan kreditlar o‘sish sur‘ati YaIM nominal o‘sishi doirasida bo‘lishini ta‘minlash; inflyatsiya kutilmalarini pasaytirish va ularni inflyatsiyaning prognoz ko‘rsatkichlari doirasida jilovlashda kommunikatsion siyosatni takomillashtirib borish; asosiy turdagi tovar va xizmatlar narxlarini hududlar bo‘yicha kuzatib borish, ularga ta‘sir ko‘rsatgan omillarni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish” bilan bog‘liq vazifalar ko‘rsatib o‘tilgan.

Ushbu masalalar zahirida banklarning iqtisodiyotdagi moliyaviy vositachilik rolini yanada oshirish, aktivlar bilan bog‘liq amaliyotlar hajmini doimiy ravishda ko‘paytirib borish kabi masalalar yotadi.

Hozirda respublikamiz tijorat banklari tomonidan aktivlarini baholash va boshqarish, aktiv operatsiyalarining sifat darajasi va rentabelligini oshirish uchun muhim zaruriyat hisoblanadi. Chunki nafaqat bozor iqtisodiyotiga o‘tish sharoitida, balki rivojlangan davlatlarda ham tijorat banklari faoliyati, ularning iqtisodiy tarmoqlarni, real hamda moliyaviy sektor faoliyatlarini rivojlantirish uchun moli-

yaviy jihatdan qo'llab-quvvatlovchi "lokomotiv" funksiyasi mavjudligini tan olingan. Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlashning birlamchi zaruriy shartlaridan biri bu – bank aktivlarining barqaror daromadlilik darajasiga erishish hisoblanadi.

Shuning uchun tijorat banklari daromad olish maqsadida aktiv operatsiyalarga kirishi uchun avvalo ularni boshqarish amaliyotini takomillashtirib borishlari, likvidligi, riskligi, sifatligi, diversifikatsiyalashganligi kabi muhim bevosita ta'sir etuvchi omillarga e'tibor berishlari zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Bugungi kunda mamlakatimiz tijorat banklarining yalpi daromadlar xajmida foizli daromadlar salmog'ining 50 foizdan past ko'rsatkichda ekanligi. Vaholanki, tijorat banklarining aktiv operatsiyalardagi asosiy daromad olish faoliyatlari kredit va investitsion faoliyatlari bilan bog'liq bo'lganligi uchun yuqoridagi faoliyatlardan olinayotgan foizli daromadlar ulushi mutanosib ravishda yalpi daromadlar ulushida kamida 60-65 foiz bo'lishligi maqsadga muvofiq hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-son Farmonida tijorat banklari kredit portfeli va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatini yaxshilash, kreditlash hajmlarining mo'tadil o'sishiga amal qilish, muvozanatlashgan makroiqtisodiy siyosat yuritish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish va xalqaro amaliy tajribaga ega bo'lgan menejerlarni jalb qilish, moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash uchun texnologik yechimlarni tatbiq etish orqali bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash mamlakat bank tizimini isloh etishning ustuvor yo'nalishi sifatida e'tirof etildi. Odatda tijorat banklari aktivlarini baholash va boshqarish ularning sifatiga muvofiq tarkibiy tuzilishi, aktiv operatsiyalarning diversifikatsiyalanishi, riskli aktivlar miqdori, aktivlar daromadlilik, likvidlilik ko'rsatkichlari va aktivlarni baholash metodlarini qo'llash orqali aniqlanadi.

Iqtisodiy adabiyotlarda bank aktivlarini samarali baholash va boshqarish, shakllantirish va sifatini oshirishning nazariy-konseptual asoslari chuqur tadqiq qilingan. Tijorat banklari aktivlarini boshqarish va ularning sifatini oshirish masalasining alohida nazariy va amaliy jihatlari O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan B. Berdiyarov, U. Rozuqulovlarning ilmiy izlanishlarida o'z ifodasini topgan. Masalan, B. Berdiyarov o'zining nomzodlik tadqiqotida aktivlarning sifati ulardan olinadigan daromadlarning barqaror darajasini ta'minlashda o'z ifodasini topadi, deb hisoblaydi. U. Rozuqulov o'zining "Analiz nadyojnosti kommercheskix bankov i puti ukrepleniya ix ustoychivosti" mavzusidagi nomzodlik tadqiqotida aktivlar sifatining yomonlashishi ular bilan bog'liq xarajatlarning o'sishida va aktivlardan olinadigan daromadlarning pasayish tendensiyasi yuzaga kelishida namoyon bo'ladi.

Xalqaro amaliyotda aktivlarning va aktivlar daromadlilikining mohiyati keng ma'noda avval amalga oshirilgan operatsiyalar, mol-mulk xarid etish yoki o'z mol-mulkini uchinchi shaxslarga vaqtincha foydalanishga berishlik natijasida kelajakda olinadigan iqtisodiy manfaatlar tushuniladi. Bundan tashqari, shuni ta'kidlash lozimki, XX-asrning 60-yillaridan boshlab AQShda aktivlarni samarali boshqarishda birinchi navbatda foiz stavkasining o'zgarishi bilan bog'liq risk darajasini boshqarishni nazarda tutadi. Ushbu davrga qadar tijorat banklarida aktivlarni boshqarishning ayrim instrumentlaridan foydalanib kelingan. Biroq, bozor intensivligining oshib borishi bilan yuqori daromad va risk darajasini maromida saqlash banklarda balansning har ikkala tomonini birgalikda boshqarish zaruriyatini yuzaga keltirdi.

Jumladan, Prof. J. Sinkining fikricha, "Tijorat banklarining daromad bazasiga baho berishda sof foizli marja ko'rsatkichi muhim o'rin tutadi. Sof foizli marja bank aktivlari miqdoriga teskari proporsional bo'lib, kreditlar va depozitlar bozoridagi yuqori darajadagi raqobat uning darajasiga kuchli ta'sir ko'rsatadi." Umuman olganda, tijorat banklari daromadi (foydasi)ni shakllantirish va uni oshirish doimiy ravishda ular faoliyatining asosiy tamoyillaridan biri sifatida ko'rib kelingan. Yuqoridagi tavsiflarga tayangan holda aytishimiz mumkinki, tijorat banklari eng avvalo, o'zida mavjud bo'lgan moliyaviy resurslar bilan ishlaydi.

Tijorat banklarining daromadlari (foydasini) va ularning manbalarini bank faoliyatiga qarab, ya'ni tijorat banklari amalga oshiradigan operatsiyalar nuqtai nazaridan tasniflash mumkin. Ushbu faoliyatlar har bir turi bankning mazkur operatsiyalarda qanday vaziyatda qatnashishiga qarab ajralib turadi. Yuqoridagi faoliyat turlarining ba'zilar aktiv operatsiyalarga kirsam, ba'zilar passiv operatsi-

yalarga kiradi. Daromadlar har bir faoliyat turidan turlicha kelishi mumkin. Biroq, aktiv operatsiyalardan keladigan daromad umumiy daromadlarning asosiy salmog'ini tashkil etadi.

Tijorat banklari o'zida mavjud bo'lgan haqiqiy resurslar chegarasida ishlashi ularni nafaqat o'z mablag'lari bilan kredit quyilmalari o'rtasidagi miqdoriy munosabatni ta'minlashlarini, balki bank aktivlariga yo'naltirilgan mablag'lar bo'yicha mutanosiblikka ham rioya etishlarini talab qiladi. Avvalo, bu ularning muddatiga tegishli masala hisoblanadi. Ayniqsa, hozirgi kun iqtisodiyotida tijorat banklari an'anaviy tarzda faoliyatning bank sohasida deb tushuniladigan tor doiradagi xizmatlar segmentida emas, balki moliyaviy xizmatlarning ko'p tarmoqli sohasida ish olib borishda o'z ifodasini topayotgan yangi voqelikni hisobga olishlari zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy maqolani yozish va tadqiq etishda tijorat banklarining aktiv operatsiyalari daromadlilikini oshirish bilan bog'liq faoliyatini qator xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar tadqiq etgan va ularga nisbatan o'z yondoshuvlarini shakllantirishgan. Mazkur holatga yanada yaqinroq yondoshadigan bo'lsak, deyarli barcha holatlarda tijorat banklari aktiv operatsiyalarini samarali boshqarish va ularni daromadlilikini oshirish xususidagi fikr va yondoshuvlari mazmunan bir-biriga yaqin bo'lsada, biroq ular shaklan bir-biridan keskin farq qiladi. Muallif mavjud tajribalarni o'rganish va ular orqali qiyosiy tahlil o'tkazish natijasida tegishli yo'nalishlarda xulosa, taklif va tavsiyalar bergan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil natijalarining ko'rsatishicha, tijorat banklarining iqtisodiy jarayonlardagi ishtiroki doirasining kengayishi bilan bir qatorda ularning aktivlari hajmi ham oshib bormoqda. Bunda daromadli aktivlar bilan bog'liq amaliyotlar yuqori ulushga egadir. Mazkur amaliyotlarning asosini bank tomonidan foyda olish maqsadida o'z mablag'lari va jalb qilingan mablag'larning ijobiy mutanosibligini ta'minlash borasidagi chora-tadbirlar tashkil qiladi. O'z navbatida, bank aktivlari hajmining tez sur'atlarda ortib borishi aktivlarning samaradorlik ko'rsatkichlarini tahlil qilib borishni taqozo etadi. Ushbu yo'nalishlarda belgilangan ustuvor vazifalarning samarali bajarilishi natijasida banklarning moliyalashtirish salohiyati oshib bormoqda.

Quyidagi jadval ma'lumotlari orqali respublikamiz tijorat banklari aktivlarining tarkibiga baho beramiz(1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi bank tizimi aktivlari tarkibi[9].

№	Ko'rsatkichlar nomi	01.01.2020		01.01.2021		01.01.2022		01.01.2023		01.01.2024	
		mlrd. so'm	ulushi foizda								
1.	Kassadagi naqd pul va boshqa to'lov hujjatlari	6553,2	2,4	9734,6	2,7	10686,3	2,4	19309,1	3,5	20201,8	3,1
2.	Markaziy bankdagi mablag'lar	14769,0	5,4	18851,4	5,1	31514,6	7,1	36592,1	6,6	33228,0	5,1
3.	Boshqa banklardagi mablag'lar – rezidentlar	10089,4	3,7	13146,0	3,6	13302,5	3,0	17423,7	3,1	24368,5	3,7
4.	Boshqa banklardagi mablag'lar – norezidentlar	15419,9	5,7	21700,5	5,9	25074,0	5,6	37688,3	6,8	28862,5	4,4

5.	Investitsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar	3157,2	1,2	9447,7	2,6	19633,7	4,4	31507,9	5,7	32548,3	5,0
6.	Mijozlarning moliyaviy instrumentlar bo'yicha majburiyatlari	410,6	0,2	1575,9	0,4	1251,0	0,3	1606,3	0,3	3334,0	0,5
7.	Kredit qo'yilmalari, sof	207646,3	76,1	270212,8	73,8	316382,4	71,1	378909,2	68,1	457847,1	70,2
8.	Asosiy vositalar, sof	5723,1	2,1	8314,2	2,3	11031,9	2,5	14242,9	2,6	19874,9	3,0
9	Aktivlar bo'yicha hisoblangan foizlar	3306,3	1,2	7881,6	2,2	9387,1	2,1	12295,3	2,2	19249,8	3,0
10	Bankning boshqa xususiy mulklari	352,8	0,1	1131,2	0,3	1339,4	0,3	3065,5	0,6	4483,5	0,7
11	Boshqa aktivlar	5299,1	1,9	4125,1	1,1	5319,6	1,2	4105,8	0,7	8158,7	1,3
	Jami aktivlar	272726,9	100,0	366121,1	100,0	444922,5	100,0	556746,3	100,0	652157,1	100,0

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, 2019–2023-yillarda respublikamiz tijorat banklari aktivlari ning tarkibida salmog'iga ko'ra kredit qo'yilmalari birinchi o'rinni egallaydi. Biroq uning hajmi yildan-yilga pasayish tendensiyasiga ega bo'lmoqda. Xususan, bank kredit qo'yilmalarining jami bank aktivlaridagi ulushi 2020-yil yanvar holatiga 76,1 foizni tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2024-yil 1-yanvar holatiga 70,2 foizga teng bo'lgan. Bu esa kreditlash banklar uchun asosiy faoliyat turi bo'lib qolayotganiga qaramay, so'nggi yillarda kreditlash banklar faoliyatida o'z o'rnini investitsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlarga bo'shatib bermoqda. Mazkur holat mamlakat bank tizimida qimmatli qog'ozlar bilan operatsiyalarni takomillashtirishga e'tibor qaratilayotganligi bilan izohlanadi.

Shuningdek, respublikamiz tijorat banklari aktivlarining tarkibida hanuz kassali aktivlarning brutto aktivlar hajmidagi salmog'i yuqoridir. Bu salbiy holat hisoblanadi, chunki kassali aktivlar daromad keltirmaydigan va daromadlilik darajasi past bo'lgan aktivlar hisoblanadi. Rivojlangan industrial mamlakatlarning bank amaliyotida esa tijorat banklari aktivlarining tarkibida salmog'iga ko'ra birinchi o'rinni kreditlar, ikkinchi o'rinni qimmatli qog'ozlar shaklidagi aktivlar, uchinchi o'rinni esa kassali aktivlar egallaydi. Qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalar daromadlilik darajasiga ko'ra kreditlardan keyingi aktiv hisoblanadi. Bundan tashqari, ular banklarning likvidiligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu boisdan ham ko'plab xorijiy banklarda aktiv-larning daromadlilik darajasining yuqori ekanligi kuzatiladi.

Demak, respublikamizdagi tijorat banklari faoliyatidagi bunday holatning ijobiy bahola-nishining sababi shundaki, rentabelli loyihalarga ega bo'lgan tijorat banklari investitsion loyihalarni kreditlash yo'li bilan yuqori daromad olishga harakat qilmoqdalar.

Agar tijorat banklari daromadliliği va samaradorlik ko'rsatkichlarini tahlil qilsak, quyidagi natijalarga ega bo'lamiz(2-jadval).

2-jadval. O'zbekiston Respublikasi bank tizimi daromadlik ko'rsatkichlari[9].

№	Aktivlar moddalari	Yillar			
		01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2023
1.	Soliq to'langunga qadar sof foydaning jami aktivlarga nisbati (ROA)	2,2	1,3	2,5	2,6
2.	Sof foydaning jami kapitalga nisbati (ROE)	10,3	6,1	13,3	14,2
3.	Sof foizli daromadlarning jami aktivlarga nisbati	3,8	3,7	4,3	4,4
4.	Kreditlar bo'yicha olingan sof foizli daromadlarning jami kredit qo'yilmalariga nisbati	5,1	5,1	6,2	6,2
5.	Sof foizli daromadlarning jami majburiyatlarga nisbati	4,6	4,4	5,1	5,2
6.	Sof foizli marjaning jami aktivlarga nisbati	4,5	4,2	4,9	4,9

Yuqoridagi jadval ma'lumotlari asosida shuni ko'rish mumkinki, bank aktivlarining rentabelligi ko'rsatkichi (ROA) 2021-yilda 2,2 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda 2,6 foizni tashkil etgan. Lekin, shuni qayd etish lozimki, 2022-yilga qaraganda bank aktivlarining rentabellik ko'rsatkichi 2023-yilda 1,3 foizdan 2,6 foizga ko'tarilgan. Banklarning o'z kapitali rentabelligi ko'rsatkichi esa (ROE) 2021-yilda 10,3 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda 14,2 foizni tashkil etgan.

Soffoizli daromadlarning jami aktivlarga nisbati 2021-yilda 3,8 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda 4,4 foizni tashkil etgan. 2023-yil yakuniga ko'ra, tijorat banklaridagi jami kreditlar va depozitlarning hajmi o'z potensial trendlariga nisbatan yuqori shakllandi. Tijorat banklarining 2023-yil davomida ko'rgan sof foizli daromadlari 2022-yilga nisbatan 20 foizga ortib, 29 trln so'mni tashkil etdi. Buning natijasida, sof foizli marjaning foiz ko'rinishida daromad keltiruvchi jami bank aktivlariga nisbatida ijobiy o'zgarish kuzatilib, 2023-yil yakuniga ko'ra ushbu nisbat 5,4 foiz darajasida shakllandi.

Ko'rsatkichlar deyarlik barchasi ijobiy, lekin shu bilan birgalikda, tijorat banklari aktivlarini boshqarishda muammolar mavjud bo'lib, ular bizning fikrimizcha quyidagilardan iboratdir:

Respublikamiz tijorat banklarining aktivlari tarkibida daromad keltirmaydigan va daromadlilik darajasi past bo'lgan aktivlarni, ya'ni kassali aktivlarni va asosiy vositalarning o'sish tendensiyasining mavjudligi.

Amalga oshirilgan tadqiqotlarning natijalari shuni ko'rsatadiki, hozirgi vaqtda respublikamiz tijorat banklari aktivlarining tarkibida salmog'iga ko'ra birinchi o'rinni kreditlar, ikkinchi o'rinni kassali aktivlar egallaydi, uchinchi o'rinni qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalar va nihoyat so'nggi o'rinni asosiy vositalarga qilingan qo'yilmalar egallaydi. Holbuki, bularning ko'pchiligi daromad keltirmaydigan yoki past darajada daromad keltiradigan aktiv hisoblanadi.

Respublikamiz tijorat banklari kreditlarining daromadliliğini oshirish va uning barqarorligini ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan muammolar. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, respublikamiz tijorat banklarida hozirda kreditlarning barqaror daromadlilik darajasini ta'minlashga muvaffaq bo'linmagan.

Mamlakat tijorat banklarida kreditlarning daromadlilik darajasini nisbatan past va nobarqaror ekanligi ularning moliyaviy holatiga nisbatan kuchli salbiy ta'sirini yuzaga keltiradi. Chunki, birinchidan, kreditlar respublikamiz tijorat banklari aktivlarining umumiy hajmida salmog'iga ko'ra birinchi o'rinni egallaydi. Shu sababli, tijorat banklari yalpi daromadining asosiy qismi kreditlardan olingan foizli daromadlarning hissasiga to'g'ri keladi. Ikkinchidan, tijorat banklari faoliyatining moliyaviy

barqarorligini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri tijorat bankining sof foizli daromadi miqdorining barqarorligi hisoblanadi. Kreditlardan olingan foizlar miqdorining kamayishi yalpi daromad miqdorining kamayishiga olib keladi va shuning asosida sof foizli daromad miqdorining nisbatan kamayishi yuz beradi. Uchinchidan, kreditlardan olingan foizlar summasining kamayishi muddati o'tgan kreditlar miqdorining o'sishi hisobiga yuz bergan bo'lsa, u holda, tijorat bankining joriy likvidlilik darajasi sezilarli darajada pasayadi. Bu esa, o'z navbatida, bankning komission daromadlari miqdorining kamayishiga olib keladi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Hozirgi sharoitda respublikamiz tijorat banklari aktivlarini oqilona boshqarish va bank tizimining likvidliligi hamda barqarorligi mamlakat uchun g'oyat muhim masalalardan biridir. Chunki, birgina bankning inqirozga uchrashi butun respublikada to'lov tizimining buzilishi kabi salbiy oqibatga olib kelishi mumkin. Keyingi yillarda tijorat banklari aktivlarini boshqarishning samarali yo'llari sifatida, avvalo, banklarning ustuvor vazifalaridan biri, qo'shimcha ravishda bank aksiyalarini muomalaga chiqarish orqali banklarning kapitallashuv darajasini oshirish, ayniqsa, ularning uzoq muddatga mo'ljallangan resurs bazasini kengaytirish, real sektorga ajratiladigan kreditlar hajmini oshirish hamda ushbu mablag'larni korxonalar va tashkilotlarni modernizatsiya qilishga va investitsion sohalarga yo'naltirishdan iborat bo'lmoqda.

Shuningdek, banklarning moliyaviy barqarorligini oshirish, chet el kapitali ishtirokidagi banklarning faolligini rag'batlantirish, yuqori sifatli va zamonaviy bank xizmatlarini taklif etish orqali bank tizimida raqobat muhitini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Respublikamiz tijorat banklarining aktiv operatsiyalarining samaradorligini ta'minlash maqsadida quyidagi tadbirlarni amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir:

Respublikamiz tijorat banklarida kassali aktivlarning yirik miqdorda to'planib qolishiga yo'l qo'ymaslik choralarini ishlab chiqish lozim. Buning uchun, avvalo, tijorat banklarining depozit bazasi tarkibida muddatli va jamg'arma depozitlari salmog'ini oshirish lozim. Buning natijasida transaksion depozitlarning umumiy hajmidagi salmog'i pasayadi. Bu esa, o'z navbatida, banklarning "Nostro" vakillik hisobraqamlarida yirik miqdorda pul mablag'larini saqlab turish zaruriyatidan xalos qiladi.

Tijorat banklari kredit operatsiyalarining daromadlilikini oshirish maqsadida, avvalo, paydo bo'layotgan muammoli kreditlar hajmini pasaytirish choralarini ko'rish lozim. O'zbekiston Respublikasi bank tizimi bo'yicha kredit portfeli sifatida substandart va muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi ortib bormoqda. Xususan, 2023-yil yakuni bo'yicha substandart va muammoli kreditlarning ulushi qariyb 20 foizni tashkil etib, 2022-yil yakuniga nisbatan 4 foiz bandga yuqori bo'ldi. Muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi deyarli o'zgarishsiz 3,5 foiz atrofida shakllandi. 2023-yilda muammoli kreditlar hajmi 19 foizga oshib, 16,6 trln so'mni tashkil etdi. 2023-yilda kredit qoldig'ining yillik o'sish sur'ati qariyb 21 foizga yetdi va natijada bank tizimi bo'yicha muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi barqaror shakllandi.

Tizimli ahamiyatga molik banklarda muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi boshqa banklarga nisbatan yuqoriroq shakllanishda davom etgan. 2023-yil yakunida tizimli ahamiyatga molik banklarning muammoli kreditlar hajmi 12,1 trln so'mni, boshqa banklarda esa 4,5 trln so'mni tashkil etdi. 2023-yil so'nggida muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi tizimli ahamiyatga molik banklar bo'yicha 3,6 foiz, boshqa banklar bo'yicha esa 3,4 foiz atrofida deyarli o'zgarishsiz qolgan. Tizimli ahamiyatga molik banklarda boshqa banklarga nisbatan muammoli kreditlarning yuqori shakllanayotganligini asosan direktiv kreditlarning ajratilishi bilan izohlash mumkin.

Fikrimizcha, tijorat banklarning passivlari tarkibida depozitlarga nisbatan qimmatroq bo'lgan boshqa manbalardan olingan resurslarning salmog'ini keskin kamaytirish va ularning o'rniga muddatli va jamg'arma depozitlarning salmog'ini oshirish lozim. Bugungi kunda banklar amaliyotida bank nazorati bo'yicha Bazil qo'mitasining tavsiyalari asosida bank moliyaviy holatini stress-testlar o'tkazish orqali baholashning ahamiyati ortmoqda. Mazkur usul aktivlar samaradorligiga, likvidlilik darajasiga, operatsion faoliyatga, boshqaruv va tavakkalchiliklarni baholash tizimi kabi omillarning ta'sirini aniqlash imkonini beradi.

Shu bilan birga, banklar faoliyatini mijozlarning kreditga layoqatliligini skoring-tahlil qilishning zamonaviy uslubiyoti amaliyotini yanada kengaytirishga e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir. Mazkur tahlil natijalari bank aktivlarini samarali boshqarish hamda ularning sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Yuqorida ta'kidlangan tijorat banklari aktivlarini samarali joylashtirish va boshqarish bo'yicha takliflar ularning aktivlarini samarali boshqarish imkoniyatini beradi. Tijorat banklari aktivlari tarkibini bugungi zamon talabi asosida boshqarish orqali aktiv operatsiyalarining yuqori daromadligini ta'minlash imkoniyati paydo bo'lib, tijorat banklarining moliyaviy holatiga real xavf solib turgan risklarni bartaraf etish imkoniyati yaratiladi. Tijorat banklarida aktivlar samaradorligini oshirish milliy iqtisodiyotimizda zamonaviy bank talablariga to'liq mos keladigan bank tizimini shakllantirish, bankning ichki va xalqaro moliyaviy bozorlar raqobatbardoshligini mustahkamlashga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston – 2030" strategiyasini "yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi 2024-yil 21-fevraldagi PF-37-son Farmoniga ilova. lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli Farmoni. lex.uz
3. Berdiyarov B.T. Tijorat banklari aktiv operatsiyalarining daromadligi. Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan tadqiqot avtoreferati. – Toshkent: BMA, 2002. – 19 b.
4. Toymuxamedov, I. R., Norov, A. R., Abdurakhmanova, M. M., Kamilova, I. X., & Bazarova, N. R. (2022). The Role of Bank Investment Loans in Increasing the Export Potential of Uzbekistan Enterprises. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 356-361.
5. Розукулов У.У. Анализ надежности коммерческих банков и пути укрепления их устойчивости. Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Ташкент: БФА, 2002. – 21 с.
6. Тоймухамедов, И., Азарова, А. & Абдурахманова, М. (2022). Перспективы использования "Сифровых банков" в развитии банковской системы Узбекистана. *Наука 21 века: общество и сифровизация*, 1(01), 125–132. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-society-digitalization/article/view/8911>
7. The effect of bank management on liquidity // *Academy of Banking Studies Journal*. Vol. 1, Issue 4, May 2022. Scopus, ISSN: 1939-2230.
8. Sinki Dj. *Finansovyy menedjment v kommercheskom banke i v industrii finansovykh uslug*. Per. s angl. – M.: Alpina Publisher, 2017. – S. 338.
9. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2024). 2023-yil Statistik byulleten.
10. Toymuxamedov, I. R., Norov, A. R., Ibodullayeva, M. T. qizi, Bekmurodova, G., & Farmanova, U. A. qizi. (2023). Prospects of Implementing Islamic Financial Mechanisms in Uzbekistan. *EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY*, 3(2), 34–41. Retrieved from <https://www.inovatus.es/index.php/ejbsos/article/view/1443>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga
oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

